

2025

Geschäfts- bericht

VORWORT Museums-Evolution: Das Museum 2025 erfolgreich im Wandel	4
ZUKUNFTSPLAN – SAMMLUNGERSCHLIESSUNG Die Sammlung in die Zukunft führen	6
ZUKUNFTSPLAN – SAMMLUNGERSCHLIESSUNG ELIO – Digitale Wertschöpfung aus Sammlung und Forschung	8
ZUKUNFTSPLAN – SAMMLUNGERSCHLIESSUNG Sammlungsetiketten automatisiert auslesen	10
ZUKUNFTSPLAN – WISSENSTRANSFER Neue Formen des Austauschs und Dialogs erproben	12
ZUKUNFTSPLAN – WISSENSTRANSFER Interview: Biodiversitätsforschung, Umweltbildung, Aktivieren für Natur	14
ZUKUNFTSPLAN – WISSENSTRANSFER Schädelsaal und Geweihsaal – Öffnung und Co-Kuration	18
HIGHLIGHTS 2025 im Überblick	20
BAUFORTSCHRITTE Das Naturkundemuseum zwischen Tradition, Bau und Zukunft	22
AUDIT Audit durch den Wissenschaftlichen Beirat	26
AUDIT audit berufundfamilie	28
2025 IN ZAHLEN Das Museum in Zahlen	30

Museums-Evolution: Das Museum 2025 erfolgreich im Wandel

Das Jahr 2025 war stark geprägt von den Baumaßnahmen im Hauptgebäude des Museums in der Invalidenstraße 43 und den Vorbereitungen für die Errichtung des Labor- und Sammlungsgebäudes in Berlin-Adlershof, beides Teil unserer mit Mitteln des Zukunftsplans finanzierten Museums-Evolution. In der Invalidenstraße zeigen wir unter anderem mit dem Einsatz von Geothermie und eines Lehmputzes in den sanierten Räumen, dass ein historisches Gebäude, Denkmalschutz und Nachhaltigkeit keine unvereinbaren Elemente sind, sondern dank smarterer Lösungen harmonisch zusammenwirken können. Dass die sanierten Gebäudeteile barrierefrei zugänglich sein werden, versteht sich von selbst.

In Adlershof wird in den nächsten Jahren unser Zukunftslabor entstehen, wo wir große Teile der Sammlung bewahren, beforschen, digitalisieren und Wissenschaft und Gesellschaft zur Verfügung stellen werden – als offenes Forschungsmuseum der Leibniz-Gemeinschaft. Wir sind dem Land Berlin in diesem Zusammenhang ausgesprochen dankbar, dass es den Zukunftsplan mit erheblichen Mitteln aus dem Sondervermögen des Bundes abgesichert hat. Unsere Museums-Evolution, die uns zum Vorbild für das Naturkundemuseum des 21. Jahrhunderts machen wird, kann fortgesetzt werden.

Im Jahr 2025 haben wir zudem eine Halbzeitbilanz der Teilprojekte Sammlungserschließung und -entwicklung sowie Wissenstransfer unseres Zukunftsplans gezogen. Dieser Geschäftsbericht zeigt auf den Seiten 8 bis 19 schlaglichtartig ein paar exemplarische Projekte und Ergebnisse dieser beiden Teilprojekte.

Dass das Museum jeden Cent wert ist, der in dieses investiert wird, hat auch das Audit, die Begutachtung des Museums durch seinen Wissenschaftlichen Beirat im Mai 2025, gezeigt. In seinem Gutachten bescheinigte der Beirat dem Museum eine hervorragende wissenschaftliche Produktivität und Sichtbarkeit. Ein deutlicher Beweis für den Erfolg des Museums seien auch die hohen und weiterhin steigenden Besuchendenzahlen, die durch spektakuläre Ausstellungen und Veranstaltungen in Verbindung mit einer sehr hohen Medienpräsenz erzielt würden.

Die vom Wissenschaftlichen Beirat erwähnten hohen Besuchendenzahlen bezogen sich natürlich auf die Vorjahre, treffen aber auch für das hier betrachtete Jahr 2025 zu, in welchem 737.918 Personen unsere Ausstellung besuchten. Nimmt man noch die Anzahl Aufrufe unserer beiden ausgesprochen erfolgreichen Podcasts „Beats & Bones“ und „Süßes oder Saurier“ dazu, kommt man auf rund 1,3 Millionen Besuche. Weitere Zahlen zu unseren Leistungen sind auf den Seiten 30 bis 33 dieses Geschäftsberichtes zu finden.

Insgesamt sehen wir das Museum für Naturkunde Berlin ausgezeichnet aufgestellt, um im September 2026, wie alle sieben Jahre, durch eine externe Expertenkommission der Leibniz-Gemeinschaft begutachtet zu werden. Dies verdanken wir der Belegschaft des Museums, von der unser Wissenschaftlicher Beirat in seinem Audit-Gutachten schrieb, sie sei „at all levels highly engaged, motivated, and productive“ (auf allen Ebenen hoch engagiert, motiviert und produktiv), eine Beschreibung, der wir uns nur uneingeschränkt anschließen können; herzlichen Dank! Herzlichen Dank aber auch unseren Ehrenamtlichen und allen außerhalb des Museums, die mit ihrem Vertrauen und Engagement einen unverzichtbaren Beitrag dafür leisten, dass wir so gut dastehen.

Prof. Johannes Vogel, Ph.D.
Generaldirektor

Stephan Junker
Geschäftsführer

Die Sammlung in die Zukunft führen

Die Sammlung des Museums für Naturkunde Berlin ist weit mehr als ein naturkundliches Archiv: Sie ist ein lebendiger Wissensspeicher, der Antworten bereithält nicht nur auf zentrale Fragen unserer Zeit, sondern auch auf zukünftige Fragen, von denen wir heute noch nicht einmal wissen. Ob fossile Zeugnisse früherer Erdzeitalter, Typusexemplare neu beschriebener Arten oder Meteoriten, die Hinweise auf die Entstehung des Wassers auf der Erde liefern – jedes der rund 30 Millionen Sammlungsobjekte birgt das Potenzial für neue Erkenntnisse. Dieses Potenzial systematisch zu erschließen und für eine breite Nutzung zu öffnen, ist einer der wichtigsten Aspekte unserer Museums-Evolution, konkret umgesetzt im Zukunftsplan und hier genauer: im Teilprojekt Sammlungserschließung und -entwicklung, dessen Ziele bis Ende des Jahres 2025 zu mehr als der Hälfte umgesetzt worden sind.

Angestrebt wird, die historisch gewachsene Sammlung langfristig zu sichern, digital zu erfassen und weltweit zugänglich zu machen. Viele Objekte lagerten bislang in historischen Schränken und waren nur eingeschränkt dokumentiert oder digital verfügbar. Durch konservatorische Sicherung, strukturierte Datenerfassung und systematische Digitalisierung wurden und werden diese Bestände nun Schritt für Schritt in eine offene Wissensinfrastruktur überführt.

Mit modernen Digitalisierungsverfahren, standardisierten Workflows und neuer technischer Ausstattung konnten große Objektmengen effizient erschlossen werden. Gleichzeitig wurde diese Arbeit für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht – etwa in Ausstellungen wie „digitize!“ oder „ZUGvögel – Eine Sammlung in Bewegung“, die Einblicke in die Prozesse hinter den Kulissen geben und teilweise partizipativ entstanden sind.

Zentrale Datenstrukturen und Fachdatenbanken werden weiterentwickelt. Einheitliche Standards sorgen dafür, dass Sammlungsinformationen verlässlich erfasst, langfristig archiviert und über das hauseigene Datenportal sowie internationale Plattformen wie GBIF oder Europeana bereitgestellt werden können. Die Einführung einer Richtlinie zur Urheberrechtsauszeichnung ermöglicht es zudem, Daten und Digitalisate der Massendigitalisierung unter Creative-Commons-Lizenzen offen zugänglich zu machen – eine wichtige Voraussetzung, um die Sammlung des Museums wie angestrebt weltweit zugänglich zu machen.

Hochauflösende Bilder, Tonaufnahmen und 3D-Modelle erweitern nun den Digitalen Katalog. Durch offene Zugänge, innovative Ideen und Vernetzung von Partnern konnten im Rahmen des Zukunftsplans neue Nutzungsformen erprobt werden. Ein Beispiel ist das 3D-basierte Tastmodell eines Waldmistkäfers, das zeigt, wie digitale Sammlungsdaten Innovation und Inklusion fördern können.

Aus der Verbindung der physischen und der im Teilprojekt Sammlungserschließung und -entwicklung des Zukunftsplans erstellten digitalen Sammlungsobjekte entstehen neue Möglichkeiten für die sammlungsbezogene Forschung und damit neue Erkenntnisse, zum Beispiel bei der Erforschung von Meteoriten, der urbanen Biodiversität oder der Sammlungsgeschichte.

Teil der Sammlungsentwicklung und -erschließung sind die im Jahr 2025 fortgesetzten, umfangreichen Vorbereitungen für die anstehenden Sammlungsumzüge. Diese stehen im Zusammenhang mit der Sanierung des Museums und dem Aufbau des Zweitstandorts in Berlin-Adlershof. Sie stellen einen weiteren essentiellen Baustein der Erschließung der Sammlung als zentralen Motor der Forschung und Museums-Evolution dar.

ELIO – Digitale Wertschöpfung aus Sammlung und Forschung

Das Entwicklungslabor für Innovation in der Objekt-digitalisierung (ELIO) verbindet technologische Innovation, wissenschaftliche Expertise und wirtschaftliche Perspektiven. Ziel ist es, technologische Lösungen systematisch bis zur Anwendungsreife zu entwickeln und langfristig wirtschaftlich tragfähig zu etablieren. Aus prototypischen Entwicklungen entstehen so konkrete Produkte und Dienstleistungen für den nationalen und internationalen GLAM-Sektor – von Museen über Archive bis hin zu Bibliotheken und Galerien.

Im Mittelpunkt von ELIO steht ein integrierter Innovationsansatz mit drei aufeinander aufbauenden Produkten. Ausgangspunkt der technologischen Produktentwicklungen ist eine modulare, automatisierte Digitalisierungseinheit für kleine bis mittelgroße Sammlungsobjekte. Sie ermöglicht standardisierte, hochauflösende Bildaufnahmen unter reproduzierbaren Bedingungen und mit automatisierten Abläufen. Gleichzeitig ist sie so konzipiert, dass sie sich nahtlos in bestehende Digitalisierungssysteme in der Sammlung integrieren lässt. Ziel ist eine skalierbare Hardwarelösung, die sowohl großen Einrichtungen als auch kleineren Häusern mit begrenzten Ressourcen offensteht und gemeinsam mit Industriepartnern für den internationalen Markt weiterentwickelt wird.

Parallel dazu entsteht ein Software-Paket zur automatisierten Verarbeitung von Objekt- und Bilddaten. Es vereint Bildverarbeitung, Texterkennung, semantische Analyse sowie strukturierte Datenaufbereitung. Große Datenmengen können effizient verarbeitet und direkt in bestehende Infrastrukturen eingebunden werden. Ein konkretes Anwendungsbeispiel ist das automatisierte Auslesen von maschinen- und handschriftlichen Sammlungsetiketten. So können die Objektmetadaten um diese Informationen ergänzt werden. Die Software ist sowohl als eigenständiges Produkt als auch in Kombination mit der Digitalisierungseinheit einsetzbar.

Ergänzt wird dieses Portfolio durch ein digitales Tracking- und Monitoringtool für Sammlungsbestände. Es ermöglicht es, Standortwechsel, Bearbeitungsschritte und konservatorische Eingriffe systematisch zu erfassen und transparent nachzuverfolgen – ein bislang vielfach manuell organisierter Bereich des Sammlungsmanagements. Das modulare Tool integriert bestehende Datenbanksysteme, erhöht die Reproduzierbarkeit von Prozessen und wird als fester Bestandteil einer ganzheitlichen digitalen Sammlungsinfrastruktur entwickelt. In der Anwendung greifen alle drei Produktentwicklungen ineinander: Die Digitalisierungseinheit erzeugt standardisierte Bilddaten, das Software-Paket strukturiert und analysiert diese Informationen, während das Tracking-Tool die systematische Ordnung in der physischen Sammlung aufrechterhält.

Mit ELIO etabliert sich das Museum für Naturkunde Berlin als Innovations-Hub für digitale Sammlungsinfrastruktur. ELIO zeigt damit exemplarisch, wie aus sammlungsbezogener Forschung Innovation nicht nur initiiert, sondern nachhaltig in wirtschaftlich tragfähige Modelle überführt werden kann.

Sammlungsetiketten automatisiert auslesen

Eine exemplarische Aktivität, die durch das Teilprojekt Sammlungserschließung und -entwicklung ermöglicht wurde, ist ELIE (Entomological Label Information Extraction). Hierbei geht es nicht um die Digitalisierung der Sammlungsobjekte selbst, sondern um jene der Etiketten zu diesen Objekten.

Ein Sammlungsobjekt besitzt nur dann wissenschaftlichen Wert, wenn grundlegende Informationen vorliegen: Wo, wann und von wem wurde es gesammelt? Wurde es bereits wissenschaftlich bearbeitet und, falls bekannt, welcher Art gehört es an? Hilfreich sind natürlich auch alle weiteren vorhandenen Informationen zum Sammlungsstück. Diese Informationen bilden die Basis für Forschung in Taxonomie, Evolutionsbiologie, Ökologie und Wissenschaftsgeschichte an den entsprechenden Sammlungsobjekten. Sie finden sich auf den Etiketten, die den Objekten beigefügt sind. Werden Sammlungsstücke digitalisiert, müssen daher auch die Informationen auf den Etiketten digital erfasst werden.

Die manuelle Übertragung dieser Daten in Datenbanken ist jedoch sehr zeitaufwendig und bindet erhebliche Personalkapazitäten – eine Ressource, die auch in Naturkundemuseen knapp ist. Die Erfassung der Etiketten stellt somit einen gewichtigen Flaschenhals der Digitalisierung dar.

Forscher des Museums für Naturkunde Berlin haben sich dieses Problems angenommen und eine neue Methode entwickelt, um die Etiketten digital erfasseter Insekten weitgehend automatisiert zu verarbeiten. Hinter dieser neuen Methode steht ELIE. Mithilfe Künstlicher Intelligenz erkennt das System einzelne Etiketten auf Digitalbildern, richtet sie aus, liest sie und unterscheidet zwischen gedruckten und handschriftlichen Texten. Gedruckte Etiketten werden automatisch per Texterkennung ausgelesen, handschriftliche Inhalte für eine spätere Bearbeitung gespeichert.

Ein Großteil der bislang manuellen und zeitintensiven Datenübertragung entfällt damit. Das bedeutet einen erheblichen Fortschritt für die digitale Erfassung der Sammlung des Museums und, darüber hinaus, für die digitale Erfassung naturkundlicher Sammlungen weltweit. Die automatisierte Auswertung gedruckter Etiketten ermöglicht es, diese Sammlungen schneller und systematischer für die Forschung zugänglich zu machen.

Getestet wurde ELIE im Jahr 2025 an 26.000 Etikettenbildern von Insekten aus der Sammlung des Museums. Dabei konnten fast 90 Prozent der gedruckten Etiketten automatisch ausgelesen werden. Tests mit Datensätzen anderer Museen zeigen zudem, dass ELIE auch externe Sammlungen zuverlässig erschließt. ELIE stellt somit einen wichtigen Baustein für die zukünftige Digitalisierung naturkundlicher Sammlungen und einen Beitrag zur besseren Nutzung dieser einzigartigen Archive der biologischen Vielfalt dar.

#MuseumsEvolution

Wir erschließen die
Sammlungsetiketten

Neue Formen des Austauschs und Dialogs erproben

Das Museum für Naturkunde Berlin befindet sich in einem umfassenden Prozess der Museums-Evolution: Neben baulichen Maßnahmen sowie der Erschließung und Entwicklung seiner Sammlung arbeitet es an innovativen, neuen Formen des Austauschs, der Teilhabe und des Dialogs zwischen Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Drehbuch für diesen Aspekt seiner Museums-Evolution ist der Zukunftsplan des Museums mit den entsprechenden Maßnahmen im Teilprojekt Wissenstransfer. Ziel ist dabei, die Menschen für Natur zu begeistern, mit ihnen zu lernen, sich der eigenen Geschichte als Institution zu stellen und als international sichtbarer wissenschaftlicher und kultureller Leuchtturm für Natur die Debatten um die Zukunft des Planeten zu beflügeln.

Dafür entwickelt sich das Museum als offener, lebendiger Ort des Lernens weiter – ein Ort, an dem Forschung für alle transparent wird, Menschen miteinander ins Gespräch kommen und Wissen über Natur gemeinsam entsteht. Dafür sollen die Sammlung, die Forschungsarbeiten und die Zukunftsfragen des Museums so zugänglich werden, dass alle sie erleben, verstehen und mitgestalten können.

Der Wissenstransfer bildet dafür das Fundament: Er schafft die nötigen Strukturen, Formate und Räume, die es braucht, um den Dialog zwischen Wissenschaft, Politik, Kunst, Gesellschaft und Einzelpersonen zu ermöglichen und zu stärken.

Das Museum orientiert sich dabei an fünf Leitlinien:

- 1. Räume für den offenen Dialog schaffen**
Orte und Formate werden entwickelt, in denen gesellschaftlich relevante Zukunftsfragen diskutiert werden können – transparent, inklusiv und ergebnisoffen.
- 2. Teilhabe stärken**
Durch die Einbindung unterschiedlicher Perspektiven und die Beteiligung der Öffentlichkeit an Forschungsprozessen sollen wissenschaftliche Prozesse verständlich und Teilhabe ermöglicht werden.
- 3. Zukunftsgerichtete Ansätze unterstützen**
Das Museum versteht sich als Impulsgeber für gemeinwohlorientierte Entwicklungen. Es werden Ansätze entwickelt, wie das Naturwissen, nämlich das wissenschaftlich fundierte Wissen über Natur, dazu beitragen kann, sozial-ökologische Zukunftsfragen lösungsorientiert anzugehen.
- 4. Ganz neue Wissensformate entwickeln**
Neue Formen des Austauschs – vor Ort, digital und hybrid – sollen Forschung auf verständliche und erlebnisorientierte Weise vermitteln.
- 5. Das Museum als den Ort für zukunftsgerichtete Dialoge stärken**
Das Museum soll zu jenem offenen Ort werden, an dem Zukunftsfragen unseres Planeten verhandelt, diskutiert und weitergedacht werden.

Zwei Projekte, die im Jahr 2025 durchgeführt wurden, sollen die Aktivitäten im Wissenstransfer des Museums beispielhaft vorführen: zum einen das Forschungs- und Bildungsprojekt zur Berliner Stadtnatur „Vielfalt Verstehen“ (S. 14–17), das Forschung, Umweltbildung, Beteiligung, Teilhabe und Naturverständnis verbindet. Zum anderen beschreibt der Text auf Seite 19 die neue Ausstellungskonzeption des Museums am Beispiel von zwei im Jahr 2025 neu kuratierten Sälen, die in geradezu exemplarischer Weise die Umsetzung der oben skizzierten Leitlinien dokumentieren.

#MuseumsEvolution

Eine Sammlung
in Bewegung

Biodiversitäts- forschung, Umweltbildung, Aktivieren für Natur

Interview mit Dr. Nike Sommerwerk, Gewässer-ökologin am Museum für Naturkunde Berlin. Sie ist die Co-Leiterin des Forschungsclusters NaturBerlin und Leiterin des Biodiversity Policy Labs (BPL). In den Jahren 2023 bis 2025 war sie die Co-Leiterin des von der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt geförderten Forschungs- und Bildungsprojektes „Vielfalt Verstehen“ zur Berliner Stadtnatur.

Frau Sommerwerk, wie würden Sie das Projekt „Vielfalt Verstehen – Natur erforschen und erleben“ in drei, vier Sätzen beschreiben? Was ist das Besondere an diesem Projekt?

„Vielfalt Verstehen“ verbindet Forschung, Umweltbildung und Beteiligung der Stadtgesellschaft auf sehr konkrete Weise. Entlang der grünen Hauptwege Berlins wird die Stadtnatur erforscht und gleichzeitig für die Menschen vor Ort erlebbar gemacht. Besonders ist die enge Verzahnung von Wissenschaft und Bildungsangeboten sowie der Fokus auf langfristige Partnerschaften, etwa mit Schulen, Kitas und Initiativen, ebenso wie mit Fachgesellschaften und Verbänden. Das Projekt zeigt, wie Biodiversitätsschutz im urbanen Raum gestaltet und unterstützt werden kann.

Was sind aus Ihrer Sicht die drei bis fünf wichtigsten Ergebnisse des Projektes?

Ein zentrales Ergebnis ist, dass ökologisch wertvolle Flächen in Berlin sichtbar gemacht werden konnten. Gleichzeitig konnten viele Menschen, die vorher zum Teil erst wenig Zugang zu Umweltbildung gehabt haben, für die eigene Stadtnatur sensibilisiert und aktiv in ihre Gestaltung eingebunden werden. Dies geschah zum Beispiel in Pflanzaktionen während der Entstehung sogenannter Trittsteinbiotope, welche im Zuge des Projektes in Kooperation mit der Stiftung Mensch und Umwelt neu entstanden sind. Durch diese und weitere Aktivitäten wurden innerhalb der Projektlaufzeit insgesamt über 3000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene erreicht und gleichzeitig die Vernetzung von Ökosystemen in Berlin verbessert!

Durch das Projekt sind beständige Kooperationen mit Akteur:innen des Naturschutzes, mit Umweltbildungseinrichtungen, der Umweltverwaltung und der Zivilgesellschaft entstanden. Zum Beispiel sind acht langfristige Bildungsk Kooperationen mit Schulen und Kitas etabliert worden. Dieses Gesamt-Netzwerk wird ergänzt durch begleitende wissenschaftliche Publikationen zum Zustand und der Entwicklung der Biodiversität in Berlin, welche nicht nur über das Projekt hinaus, sondern auch international Anwendung finden. In einer Veröffentlichung analysieren und vergleichen wir beispielsweise verschiedene Kenngrößen, sogenannte Indices, für die Überwachung der Entwicklung der biologischen Vielfalt in Städten, Kenngrößen, die eine Bewertung der Erreichung globaler und EU-Ziele im Bereich der biologischen Vielfalt ermöglichen und wiederum eine wichtige Hilfe beim Treffen politischer Entscheidungen sein können.¹ Eine dieser Kenngrößen wird durch uns sogar das erste Mal weltweit überhaupt mit Daten versehen – mit Daten für Berlin natürlich.² Im Projekt haben wir auch eine Übersicht der bestehenden Langzeitdaten zur Berliner Biodiversität zusammengestellt.³ Dadurch wissen wir jetzt viel besser, welche Biodiversitätsdaten für Berlin erhoben werden – und welche aber eben auch nicht.

Alle Publikationen, Leitfäden und Daten des Projektes bilden eine Grundlage für ein zukünftiges berlinweites Monitoring der biologischen Vielfalt. Zusammen mit den Gesamtergebnissen des Projekts bilden sie wichtige Bausteine für den langfristigen Erhalt und das Management der biologischen Vielfalt in sich schnell verändernden städtischen Räumen wie Berlin – wobei bewusst auch Themen wie (psychische) Gesundheit, Klimaanpassung und Umweltgerechtigkeit mitbeleuchtet werden.

Auf besonders großes Interesse gerade auch in der Umweltverwaltung sind unsere Arbeiten rund um die Schlüsselgebiete gestoßen. Worum geht's? Wir haben bereits vorhandene Daten über in Berlin gefährdete Biodiversität zusammengetragen, harmonisiert und damit überhaupt erst auswertbar gemacht, und analysiert. So konnten wir für die ganze Stadt Gebiete identifizieren, die durch das Vorkommen gefährdeter Arten gekennzeichnet sind. Das sind die Berliner Schlüsselgebiete, die sogenannten „Key Biodiversity Areas“! Auch dieses Konzept wurde hiermit weltweit erstmals für den städtischen Raum angewendet und veröffentlicht.⁴ Wir haben es geschafft, dafür Verbreitungsdaten für Pflanzen, Amphibien, Reptilien, Fische und Brutvögel mit einzubeziehen. Die so identifizierten Schlüsselgebiete – insgesamt sind es übrigens 85 – wurden anschließend sogar mit planungsrelevanten Daten und Informationen kombiniert. Das ist ein wesentlicher zusätzlicher Schritt, weil er die wichtige Grundlage bereitet, um ganz konkrete Kriterien für einen besseren Schutz und eine bessere Förderung dieser Gebiete zu entwickeln. Und etwas ganz Persönliches: das Projekt hat Forschende aus den Themengebieten „Biodiversitätsforschung“ und „Umweltbildung“, die zu verschiedenen Forschungsbereichen des Museums gehören, enger miteinander verbunden und zusammenarbeiten lassen und wird dies auch weiterhin tun. Das war und ist eine bereichernde Erfahrung, passt wunderbar zu unserer Philosophie und ist ein gelebtes Beispiel für das integrierte Forschungsmuseum.

Gibt es Natur in Berlin, die es ohne das Projekt „Vielfalt verstehen“ nicht gäbe?

Nun ja, nicht direkt. Jedoch hat das Projekt darauf abgezielt, naturnahe Gestaltung durch gezielte Maßnahmen zu unterstützen – in erster Linie in den Trittsteinbiotopen. Vor allem aber hat das Projekt dafür gesorgt,

dass sich Menschen mit den Orten und Arten identifizieren und somit Verantwortung für diese übernehmen. Wir konnten beobachten, dass dieser Effekt zum Beispiel von Kindern in ihre Familien weitergetragen wurde. Es konnte bei einigen sicher ein nachhaltiger Einfluss auf die Sichtweise auf Natur erzielt werden und insbesondere auch auf die eigenen, spezifischen Handlungsmöglichkeiten zum Schutz der Natur.

Die Berlinerinnen und Berliner, die mitgemacht haben, waren das vor allem Schülerinnen und Schüler oder vor allem Erwachsene?

Wie vorhin schonmal kurz gestreift, haben über die Laufzeit des Projektes mehr als 3000 Berlinerinnen und Berliner aktiv teilgenommen, sei es in Bildungsprogrammen, bürgerwissenschaftlichen Aktivitäten, Workshops oder über Partnerschaften. Ein Schwerpunkt lag auf Schulen und Kitas, sodass viele Kinder und Jugendliche eingebunden waren. Gleichzeitig richteten sich viele Angebote aber auch bewusst an Erwachsene, wie zum Beispiel Frauentreffs und Kleingartenvereine. Es wurden auch Beteiligungsformate entwickelt und angewandt, um gesellschaftliche Gruppen anzusprechen, die bisher wenig Beachtung gefunden hatten oder von Umweltbildungsprogrammen kaum berücksichtigt worden waren. Mit dem Frauentreff Wattstraße wurden 2025 zum Beispiel mehrere inklusiv gestaltete Exkursionen mit Picknicken zu selbstgewählten Naturorten in Berlin durchgeführt. Gerade diese Mischung der Altersgruppen, Hintergründe und Kontexte war ein großer Gewinn für das Projekt – und somit auch für die Natur.

Hat das Projekt „Vielfalt verstehen“ etwas mit dem Zukunftsplan des Museums zu tun?

Ja, sehr deutlich. Das Projekt passt eng zum Selbstverständnis des Museums für Naturkunde, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und Forschung, Bildung und Partizipation miteinander zu verbinden.

Es zeigt exemplarisch, wie das Museum seine Expertise und Verantwortung in die Stadt hineinragen kann. Für diese Vision ist der Zukunftsplan des Museums für Naturkunde Berlin die Grundlage. Als wesentlicher Bestandteil des Zukunftsplans sind interdisziplinäre Forschungscluster im Projekt Sammlungserschließung und -entwicklung als Initiative verankert worden. Das Projekt „Vielfalt Verstehen“ wäre ohne die Etablierung des Forschungsclusters NaturBerlin, also ohne den Zukunftsplan, in dieser Form sicher nicht zustande gekommen.

Die Finanzierung des Projektes ist ausgelaufen. Wie geht es jetzt weiter? Gibt es konkrete Pläne für die Zukunft?

Auch wenn die Projektförderung Ende 2025 ausgelaufen ist, wirken viele Strukturen weiter. Ein zentraler Baustein von „Vielfalt Verstehen“ war die Qualifikation von Multiplikator:innen, insbesondere Lehrer:innen, die in Workshops gezielt geschult wurden. Dadurch können Umweltbildungsangebote in den Partnerschulen des Projekts weiterhin fortgeführt werden. Zudem bilden die im Projekt entwickelten Konzepte eine Grundlage für neue Vorhaben und eine Ausweitung auf weitere Bezirke. Die Ansätze sind übertragbar und können auch für andere Städte richtungweisend sein. Ziel ist es, die Ansätze langfristig zu verstetigen und in neue Projekte zu überführen. Uns treibt nach wie vor um, die Entwicklung von Modellen für eine nachhaltige, lebenswerte Stadt, in der Biodiversität, Gesundheit und Klimaanpassung zusammengedacht werden, zu unterstützen – und natürlich insbesondere auch deren Umsetzung in die Praxis. Wir sind an verschiedenen Stellen in Gesprächen mit potentiellen Förderinstitutionen und würden gerne auch in unterschiedlichen Konsortien Projektinhalte fortführen und weiterentwickeln.

Das Gespräch führte Dr. Andreas Kunkel, Wissenschaftlicher Referent im Stab der Generaldirektion

¹ Keinath, S., Sommerwerk, N., Fienitz, M., Freyhof, J. (2025). From coverage to extension: Evaluating indices for biodiversity monitoring in cities to reflect global and EU biodiversity targets. *Ecological Indicators*. DOI: 10.1016/j.ecolind.2025.113223

² Keinath, S., Sommerwerk, N., Scuto, L.; Nello, T., Freyhof, J. (2025): First-time application of the IUCN urban Nature Indexes and its applicability for urban-related biodiversity conservation targets – A case study for Berlin, Germany. *Ecological Indicators* 180 (114327). DOI:10.1016/j.ecolind.2025.114327

³ Keinath, S., Freyhof, J., Kasper, K., Lutz, M., Velder, R., Riestenpatt, D., Petzold, F., Schwarz, J., Ponick, W., Eidner, R., Meißner, J., Bengsch, S., Sommerwerk, N. (2025). Towards Global Biodiversity Framework Target 12: mapping urban biodiversity monitoring programmes – a case study for Berlin, Germany. *Urban Ecosystems*. <https://doi.org/10.1007/s11252-025-01760-0>

⁴ Fienitz, M., Freyhof, J., Sommerwerk, N. (2026): „Berliner Schlüsselgebiete der Biodiversität: Anwendung des internationalen Konzeptes der Key Biodiversity Areas auf lokaler Ebene“. In: *Treffpunkt Biologische Vielfalt XXIII. Interdisziplinärer Forschungsaustausch im Rahmen des Übereinkommens über die biologische Vielfalt* // Internationale Naturschutzakademie // BfN-Schriften

Öffentliche Sammlungen und Co-Kuration

Bei den beiden Sälen mit den Säugetierschädeln sowie Hirschen & Hornträgern war bei der Konzeption der Präsentation als Weiteres zu berücksichtigen, dass die dort aufbewahrten Teilsammlungen stark mit kolonialen Kontexten verbunden sind: 70 bis 80 % der Objekte stammen aus kolonialen Netzwerken, vor allem aus Afrika. Dies ist auch an den historischen Beschriftungen auf den Objekten sichtbar.

Mit den Forschungssammlungen „Säugetierschädel“ sowie „Hirsche & Hornträger“ wurden im Jahr 2025 erstmals bislang nicht öffentlich zugängliche Sammlungsräume als Teil des Ausstellungserlebnisses aufbereitet. Sie bildeten den Auftakt der Neugestaltung und Erweiterung des Ausstellungsrundgangs durch Mittel des Zukunftsplans. Neben dem Projekt ZUGvögel (siehe Geschäftsbericht 2023/24) als erstem Pilotprojekt für das Konzept der Öffentlichen Sammlungen stehen auch die Forschungssammlungen „Säugetierschädel“ und „Hirsche & Hornträger“ für eine neue Ausstellungskonzeption.

Wesentlich für diese Konzeption ist, dass öffentliche Sammlungen hybride Räume sind: Sie dienen zugleich der Aufbewahrung wissenschaftlicher Sammlungen und sind Teil des Ausstellungsrundgangs. Damit sind sie sowohl Arbeitsräume für Forschung und Sammlungspflege als auch erlebbare Ausstellungsorte für Besuchende. In der Konsequenz arbeitet die Ausstellungsentwicklung mit der Sammlung in ihrem bestehenden Zustand – mit ihrer wissenschaftlichen Ordnung, den vorhandenen Beschriftungen und dem historischen Mobiliar. Ziel ist es, die Sammlung nicht neu zu inszenieren, sondern ihre Struktur und Geschichte sichtbar zu machen. Im Sinne des offenen, integrierten Forschungsmuseums wird die Entwicklung dieser Räume zudem partizipativ gestaltet. Besuchende und externe Beteiligte werden aktiv in die Themenentwicklung einbezogen.

Ein zentraler Bestandteil der Ausstellungskonzeption bestand 2025 daher in einem Co-Kurationsprozess mit internationalen Partner:innen. Neun Co-Kurator:innen aus afrikanischen Ländern – darunter Tansania, Namibia, Kamerun und Ägypten – wurden gewonnen über einen offenen Aufruf und das Netzwerk des TheMuseumsLab, dem vom Museum betreuten afrikanisch-europäischen Lernprogramm für aufstrebende Führungskräfte aus Museen sowie Kulturerbe- und Kunstinstitutionen. Gemeinsam mit dem Ausstellungsteam des Museums entwickelten diese Co-Kurator:innen neue Perspektiven auf die beiden Teilsammlungen.

Dabei entstanden objektbezogene Geschichten, die sowohl koloniale Erwerbskontexte als auch die kulturelle Bedeutung der Tiere in ihren Herkunftsregionen beleuchten und jeweils ein konkretes Sammlungsobjekt in den Mittelpunkt stellen. Die Perspektive des Museums wurde so um internationale und dekoloniale Sichtweisen ergänzt. Jedes der Objekte wird in einem „Fenster“ inszeniert, insgesamt entstehen 19 Fenster.

Ab Herbst 2026 werden die beiden Säle im Rahmen geführter Touren zugänglich sein. Die vollständige Integration in den regulären Ausstellungsrundgang ist nach Abschluss der Sanierung und barrierefreien Erschließung des Museums im Rahmen des Zukunftsplans vorgesehen.

FEBRUAR

Zwei Europameistertitel für das Berliner Naturkundemuseum

Bei der 14. Europameisterschaft der Präparator:innen in Salzburg gewannen Christin Scheinpflug und Jan Panniger jeweils einen Europameistertitel in ihrer Kategorie. Christin Scheinpflug reichte ein Exponat bestehend aus zwei Nebelpardern ein. Sie wurde dafür in der dreißigjährigen Geschichte des Wettbewerbs als erste Frau in Deutschland mit dem Titel „Best of Europe in Mammals“ ausgezeichnet. Der dreifache Europameister und Weltmeister Jan Panniger sicherte sich den Europameistertitel in der Kategorie Reptilien mit einer detailgetreu präparierten Kragenechse. Die Auszeichnungen würdigen die hohe Expertise im Umgang mit naturkundlichen Objekten, von der konservatorischen Sicherung bis zur musealen Präsentation.

MAI

Kooperationsvereinbarung mit dem Schul-Umwelt-Zentrum

Das Museum für Naturkunde Berlin und das Schul-Umwelt-Zentrum Berlin-Mitte haben eine neue Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, die Bildungsangebote für Schulen und außerschulische Lernorte nachhaltig stärkt. Ziel ist es, junge Menschen frühzeitig für Naturwissenschaft, Biodiversität und nachhaltiges Handeln zu begeistern. Die Vereinbarung ermöglicht praxisnahe Projekte, Workshops und Experimente im Museum sowie in Berliner Schulen, wodurch Theorie und Praxis eng verzahnt werden. So fördert das Museum Umweltbildung und die Entwicklung wissenschaftlicher Kompetenzen, Kreativität und gesellschaftlicher Verantwortung bei Schülerinnen und Schülern. Gleichzeitig wird die Bedeutung naturkundlicher Sammlungen als Wissens- und Lernressource erlebbar.

AUGUST

Lange Nacht der Museen 2025 – 2. Platz mit 6.400 Besuchenden

Bei der Langen Nacht der Museen 2025 erreichte das Naturkundemuseum Berlin mit rund 6.400 Besuchenden den zweiten Platz unter den teilnehmenden Häusern. Die Veranstaltung bot ein vielfältiges Programm aus Sonderführungen, Vorträgen und interaktiven Stationen, die Forschung und Sammlungsarbeit anschaulich vermittelten. Besonders beliebt waren Formate, die es dem Publikum ermöglichten, Sammlungsobjekte unmittelbar zu erleben. Der Erfolg zeigt, dass das Museum nicht nur eine Forschungsinstitution ist, sondern auch ein Ort der Begegnung, Bildung und kulturellen Teilhabe für die Berliner Bevölkerung und internationale Gäste.

SEPTEMBER

Jahrestagung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft am Museum für Naturkunde Berlin

Das Museum für Naturkunde Berlin war Mitveranstalter der 117. Jahrestagung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft (DZG), die gemeinsam mit der Humboldt-Universität zu Berlin, der Freien Universität Berlin sowie dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) ausgerichtet wurde. Als einer der zentralen Veranstaltungsorte spielte das Museum für Naturkunde eine besondere Rolle im Programm der Tagung. Die feierliche Eröffnung durch Generaldirektor Prof. Johannes Vogel im Sauriersaal bildete einen eindrucksvollen Auftakt. Er unterstrich die Bedeutung zoologischer Forschung angesichts globaler Herausforderungen wie Biodiversitätsverlust und Klimawandel. Im weiteren Verlauf der Tagung brachten sich Forschende des Museums mit wichtigen Beiträgen in das wissenschaftliche Programm ein. Besonders hervorzuheben sind die Vorträge von Prof. Nadia Fröbisch und Prof. Mirjam Knörnschild, die auf großes Interesse im Fachpublikum stießen. Die Jahrestagung machte deutlich, welche zentrale Rolle das Museum für Naturkunde Berlin als Forschungs-, Netzwerk- und Dialogort innerhalb der nationalen und internationalen zoologischen Gemeinschaft einnimmt.

2025

SEPTEMBER

von Pawel-Rammingen-Promotionspreis an Dr. Simon Beurel

Das Museum für Naturkunde Berlin unterstützt aktiv den wissenschaftlichen Nachwuchs und würdigt herausragende wissenschaftliche Leistungen junger Forscher:innen mit dem renommierten von Pawel-Rammingen-Promotionspreis. Dieser wurde 2025 an den Paläobotaniker Dr. Simon Beurel (Arbeitsgruppe Dr. Eva-Maria Sadowski am Museum) für seine Forschung an Blüten und Pflanzen in Bernstein verliehen. Beurels Forschungsergebnisse ermöglichen tiefe Einblicke in die Evolution von Pflanzen. Die Auszeichnung verdeutlicht nicht nur die hohe wissenschaftliche Qualität seiner Arbeit sondern auch, wie Sammlungen als lebendige Wissensspeicher fungieren und junge Wissenschaftler:innen inspirieren, biologische und ökologische Zusammenhänge auf neue Weise zu erforschen.

SEPTEMBER

Beats & Bones Wissenschaftspodcast-Festival

Das inzwischen schon 3. Wissenschaftspodcast-Festival Beats & Bones brachte Hörer:innen, Wissenschaftler:innen und Podcaster:innen am 19. September 2025 im Museum für Naturkunde Berlin zusammen. Auf zwei Bühnen wurden Podcasts zu Themen von Dinosauriern bis Pseudowissenschaft präsentiert, darunter „Beats & Bones“ und „Der Rest ist Geschichte“. Begleitet wurden die Programmpunkte von Live-Diskussionen und Einblicken in die Forschungsarbeit des Museums. Ziel des Festivals war es, Wissenschaft in unterhaltsamer Form zu vermitteln, den Dialog zwischen Forschenden und Öffentlichkeit zu fördern und naturkundliche Themen einem breiten Publikum erlebbar zu machen. Die Veranstaltung zeigte, wie das Museum für Naturkunde Forschung, digitale Medien und partizipative Formate wirkungsvoll kombiniert.

NOVEMBER

Leitfaden für naturkundliche Sammlungen aus kolonialen Kontexten

Das Museum für Naturkunde Berlin veröffentlichte einen praxisorientierten Leitfaden für naturkundliche Sammlungen aus kolonialen Kontexten. Er unterstützt Museen und Forschungseinrichtungen darin, Sammlungen sensibel, transparent und wissenschaftlich fundiert zu erschließen. Der Leitfaden behandelt Provenienzforschung, rechtliche Rahmenbedingungen, ethische Fragen und die Einbindung von Herkunftsgesellschaften. Er liefert konkrete Handlungsempfehlungen für die Dokumentation, Aufbewahrung und Präsentation von naturkundlichen Objekten, deren Geschichte in kolonialen Kontexten steht. Die Veröffentlichung trägt zur Professionalisierung der Sammlungsarbeit bei und zeigt, wie historische Bestände als Grundlage für Bildung, Forschung und gesellschaftliche Reflexion genutzt werden können. Gleichzeitig stärkt der Leitfaden die internationale Vernetzung von Museen und die Entwicklung zeitgemäßer Standards im Umgang mit sensiblen Sammlungen.

NOVEMBER

Besuch der Bundesministerin Dorothee Bär im Museum für Naturkunde Berlin

Im November 2025 besuchte Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, das Museum für Naturkunde Berlin, um sich einen persönlichen Eindruck von den Sammlungen und Forschungsaktivitäten zu verschaffen. Ein besonderer Schwerpunkt ihres Rundgangs lag auf der Meteoriten-Sammlung. Ministerin Bär informierte sich über die wissenschaftliche Erforschung der Meteoriten, aktuelle Digitalisierungsprojekte und die langfristige Erschließung der Sammlung im Rahmen des Zukunftsplans. Im Gespräch mit den Forschenden diskutierte sie zudem die Rolle des Museums als Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Bildung und Gesellschaft sowie die Potenziale naturkundlicher Sammlungen für Innovation, Technologieentwicklung und internationale Forschung.

DEZEMBER

Neues Buch „Uranentdeckung und Mineralanalysen – Die Sammlung Martin Heinrich Klaproth“

Das neu herausgegebene Buch von Ferdinand Damaschun und Ralf Thomas Schmitt über die Sammlung von Martin Heinrich Klaproth im Museum für Naturkunde Berlin beleuchtet die bahnbrechenden Mineralanalysen des Chemikers, der unter anderem das Element Uran entdeckte. Die Publikation zeigt, wie historische Sammlungen Wissen über Generationen hinweg bewahren und neue Forschungsperspektiven eröffnen. Anhand ausgewählter Sammlungsobjekte Klaproths erzählen die Autoren die dazugehörigen Geschichten. Sie interpretieren die analytischen Arbeiten Klaproths und damit seine wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der Mineralanalytik aus heutiger Sicht.

1.289.141
Besuche
im Museum

4254
Medienbeiträge

235
Publikationen

DEZEMBER

Ehrenamt am Museum für Naturkunde Berlin

Das Jahr 2025 war ein erfolgreiches Jahr für das Ehrenamt am Museum für Naturkunde Berlin. Mentor:innen und ehrenamtlich Mitarbeitende trugen durch ihr Engagement maßgeblich dazu bei, dass das Ehrenamtsprogramm sichtbarer wurde. Viele bestehende Teams konnten ihre Mitgliederzahl erhöhen, neue Teams entstanden, und die 100er-Marke von freiwillig Engagierten wurde überschritten. Die Sichtbarkeit und Wertschätzung des Ehrenamts in der Öffentlichkeit konnte ebenfalls erhöht werden, etwa durch die Beats & Bones Podcast-Folge „Stille Held:innen: Das Ehrenamt am Museum“, den Artikel „Aus guter Tradition heraus. Ehrenamtliches Engagement als Motor für ein zukunfts-fähiges Naturkundemuseum“ in Kooperation mit der Staatsbibliothek Berlin und eine Folge im Rahmen der YouTube Serie #MuseumsEvolution. Das Museum dankt allen Ehrenamtlichen, Mentor:innen und Unterstützer:innen herzlich für ihr starkes Engagement, das Forschung, Vermittlung und gesellschaftliche Teilhabe gleichermaßen stärkt.

438
Beschäftigte

86
Promovierende
46 Frauen,
40 Männer

Das Naturkundemuseum zwischen Tradition, Bau und Zukunft

„Dem großen Ziel, das gesamte Haus zu sanieren, um sich zu einem offenen und integrierten Forschungsmuseum in der Mitte der Stadt zu entwickeln, sind wir in 2025 ein riesiges Stück nähergekommen“, freut sich Geschäftsführer Stephan Junker.

Bauleiterin Selina Schultze geht ins Detail. Die Vorplanung für den Standort Invalidenstraße konnte erfolgreich abgeschlossen werden und liegt zur Prüfung und Freigabe bei den Zuwendungsgebern. Am geplanten zweiten Standort in Adlershof – der die offizielle Adresse Wagner-Régeny-Straße 3 erhielt – konnte die Bauplanung vollständig abgeschlossen werden und befindet sich in der Prüfung sowie Freigabe durch die Zuwendungsgeber (Stand 31. Dezember 2025). Parallel dazu wurde die Baugenehmigung erteilt. Die Ausschreibung für den Generalunternehmer ist in Vorbereitung.

Doch in 2025 wurde nicht nur geplant – es wurde auch kräftig gebaut. Wo im Hauptgebäude des Museums in der Invalidenstraße einst präparierte Vögel und Käfer die Vielfalt der Natur erzählten, prägen Baugerüste und das geschäftige Arbeiten zahlreicher Gewerke das Bild. Terrazzo wurde instandgesetzt, Putzschichten erneuert, Maueröffnungen geschlossen. Licht fällt durch geöffnete Fenster in Räume, in denen Abbruch, Sicherung und Wiederaufbau Hand in Hand gehen. All dies markiert den sichtbaren Wandel im Bereich des seit zwei Jahren laufenden dritten Bauabschnitts des Museums für Naturkunde Berlin, der die sogenannte Villa, den Westflügel, den Kopfbau West, den Querflügel West sowie den Mittelbau West umfasst. Die Museums-Evolution ist im vollen Gange.

Im Jahr 2025 wurden in diesem Bereich zentrale Meilensteine erreicht. Die umfangreichen Abriss- und Rückbauarbeiten konnten abgeschlossen werden, schadstoffbelastete Bauteile wurden fachgerecht entfernt und entsorgt. Parallel dazu wurde der Innenausbau aufgenommen und die neuen Dachgeschosse baulich vorbereitet. Damit ist der Übergang von der Erneuerung der Bausubstanz hin zur konkreten Ausgestaltung der zukünftigen Museumsräume vollzogen.

Besondere Fortschritte verzeichnete der Devonsaal, der in diesem Jahr erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder über Fenster verfügt. Neue gusseiserne Stützen sichern nun dauerhaft die historische Kappendecke. Gleichzeitig wurde ein innovatives Heiz- und Kühlsystem in den Lehmputz integriert, das künftig über Geothermie betrieben wird und ein energieeffizientes Raumklima ermöglicht.

Bereits zuvor waren wesentliche Grundlagen geschaffen worden: Neue Bodenkanäle und Fundamente entstanden in den Untergeschossen, das neue Treppenhaus der Villa inklusive eines neuen Aufzugsschachtes wurde fertiggestellt und Wetterschutzdächer schützen die sensiblen Baubereiche. Fenster wurden demontiert, aufgearbeitet wieder eingesetzt. Die historischen Kastenfenster erhielten eine moderne, isolierende Verglasung. Auch im Jahr 2025 arbeiteten alle technischen Gewerke kontinuierlich weiter an der Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlagen.

Nachhaltigkeit bleibt auch im dritten Bauabschnitt ein zentrales Leitmotiv. Umweltfreundliche Materialien wie Lehmputz, Naturdämmstoffe und Holz kommen großflächig zum Einsatz. Die Dachflächen werden nahezu vollständig mit Photovoltaikanlagen belegt und leisten künftig einen Beitrag zur Eigenstromversorgung. Ergänzt wird dies durch Geothermie zur Wärmegewinnung sowie ein nachhaltiges Regenwassermanagement: Eine Rigole im Innenhof speichert Niederschlagswasser zur späteren Nutzung. In die Fassaden integrierte Quartiere für Fledermäuse und zahlreiche Nistmöglichkeiten für Vögel fördern zudem die urbane Biodiversität, während der bestehende Baubestand weitgehend erhalten bleibt.

„Mit den insgesamt erreichten Baufortschritten im Jahr 2025 nimmt die Vision eines nachhaltigen und modernen Museums deutlich Gestalt an“, so Geschäftsführer Stephan Junker.

#MuseumsEvolution ›

Naturkundemuseum
im Umbau

Audit durch den Wissenschaftlichen Beirat

AUDIT

FORSCHUNGSBEREICH 1 - EVOLUTIONÄRE DIVERSITÄTSDYNAMIK
Culture as an evolutionary force: Vocal learning and ring speciation in bats

Learning vocalizations is rare among mammals

Bats are skilled vocal learners

Song dialects are culturally transmitted

Incipient speciation

Morphological & acoustic differentiation

VPL causes regional song dialects

Males sing to mate for dual divergence and male attraction

Multi research questions

New-molecular substrates of vocal learning

AI-based acoustic analysis of bat song

FORSCHUNGSBEREICH 2 - Gesellschaft und Natur
Engagement und Ko-Kreation
Mensch-Natur-Beziehungen im Anthropozän

Die digitale Museumswelt verändert Forschung mit Integration, Öffnung und Teilhabe. Mit unserem Angebot bieten wir relevante Wissen zu Natur für Wissenschaft, Gesellschaft und Politik und fördern den Dialog. Ziel des Netzwerkes ist die Entwicklung einer innovativen, digitalen Kommunikationsplattform. Dazu analysieren und integrieren wir die Trends, Herausforderungen und Chancen gemeinsam mit unterschiedlichen Gruppen innovativer wissenschaftsbasierter Science-Kommunikation des digitalen Museumstransfers.

Die digitale Museumswelt verändert Forschung mit Integration, Öffnung und Teilhabe. Mit unserem Angebot bieten wir relevante Wissen zu Natur für Wissenschaft, Gesellschaft und Politik und fördern den Dialog. Ziel des Netzwerkes ist die Entwicklung einer innovativen, digitalen Kommunikationsplattform. Dazu analysieren und integrieren wir die Trends, Herausforderungen und Chancen gemeinsam mit unterschiedlichen Gruppen innovativer wissenschaftsbasierter Science-Kommunikation des digitalen Museumstransfers.

FORSCHUNGSBEREICH 2 - Zukunft der Sammlung
Konservierungsforschung

Wie können wir die Integrität und Nutzbarkeit unserer physischen Objekte langfristig erhalten?
 Wie lassen intelligenten Überwachungs- und Reparatursysteme aus?
 Wie gelingt es, Nutzbarkeit und Arbeitssicherheit beim Umgang mit biozivilisierten Sammlungsmaterialien zu vereinen?

Konservierungsforschung ist zentrales Thema der 'Agenda 2030' der Leibniz-Forschungsprojekte und des FB aufgrund der Verantwortung für die physische Sammlung. Ziel ist es, die Integrität und Nutzbarkeit der physischen Objekte langfristig zu sichern. Im Fokus stehen die Entwicklung von Überwachungs- und Reparatursystemen in Museen und Objekten, die Entwicklung von Reparaturmethoden für einen langfristigen Erhalt und sicheren Umgang sowie Wissenstransfer und Capacity Building.

Die historische Sammlungsmethode des Museums für Naturkunde Berlin musste sanierungsbedürftig sein. Eine der Prioritäten waren stark verschmutzte und abgenutzte Behälter durch **natürliche Mittel** sowie **Objektindividuen** auf. Um gesundheitliche Risiken zu berücksichtigen und Sammlungsgebiete bei der Arbeit mit dem Publikum zu verbessern, wurde ein von dem Umfang der Objekte, dieser Reinigungsmittel sowie wissenschaftlich begleitet, um die tatsächliche Auswirkung der natürlichen Mittel zu dokumentieren und zu analysieren.

Im **Zukunftspfad** stehen die historischen Fels- und Trübe in eine neue Kontextierung. Die konservatorische Bearbeitung ist ein Prozess, viele Möglichkeiten überprüfbar und flexibel sind und sehr hoch. Mit dem **Zentrum für Restaurierung** Leipzig werden Zusammenhänge der Restaurierungsprozesse, Methoden und eine **Vakuumtechnologie** zur raschen und schonenden Trocknung entwickelt.

Wiederholung: Leibniz-Forschungsnetzwerk Konservierung / Restaurierung

Wiederholung: Workshops und Tagungen

FORSCHUNGSBEREICH 1 - NAME DES FORSCHUNGSBEREICHES
Paleontology of the Nile River Valley in Sudan (PALEONILE)

Five seasons of fieldwork in Sudan between 2018 and 2022 recovered a large Paleolithic assemblage of hand tools and projectile points, as well as sedimentary samples for geochronological and palaeoenvironmental analysis, which formed by the ERC-funded PALEONILE Project in 2022, which separated its focus to the Paleolithic history of the Nile River Valley.

A new species of fossil crocodile

Paleoclimate through stable isotope analysis

The Abuha Crocodile differs from all known crocodiles and is the first fossil Crocodile species to be described from the Paleolithic of Sudan.

Using the natural isotopic composition between the Abuha Crocodile and its prey, we found that the Abuha Crocodile fed on a diet that included Nile Blue Shrike.

δ15N and δ13C are good for food web studies to investigate food, trophic relations, season and habitat. 17O values reflect trophic level and seasonality.

Hand and wrist bones show a similar range of δ13C values, suggesting trophic similarity during the Paleolithic was similar to today.

More enriched δ13C values during the B211-1, 2021 had might indicate also climate change in the Abuha Paleolithic.

Project Publications

ERC: 101018178
 DFG: 411911913
 DLR: 01GR1801
 MINT-Kolleg: 01KT1801

Alle sieben Jahre werden die Institute der Leibniz-Gemeinschaft durch eine externe Expert:innenkommission begutachtet. Um sicherzustellen, dass deren Empfehlungen vom Institut berücksichtigt werden, begutachtet sein Wissenschaftlicher Beirat zwischen zwei externen Evaluierungen seinerseits das Gesamtkonzept sowie die wissenschaftlichen Forschungs-, Service- und Beratungsleistungen der einzelnen Arbeitseinheiten im Rahmen eines sogenannten Audits. Im Jahr 2025 fand ein solches Audit auch wieder am Museum für Naturkunde Berlin als Forschungsmuseum der Leibniz-Gemeinschaft statt.

Das Museum stellte dem Beirat hierfür einen ausführlichen Bericht zu seinem Gesamtkonzept, den Entwicklungen am Museum seit der letzten Begutachtung sowie seinen Leistungen im Jahr 2023 zur Verfügung. Am 6. und 7. Mai 2025 fand dann die Begehung des Museums durch den Wissenschaftlichen Beirat und drei weitere, vom Beirat hinzugeholte Gutachter:innen statt. Die Gutachterkommission bestand somit aus Prof. Dr. Julia Fischer (Deutsches Primatenzentrum), Prof. Dr. Michael Hagner (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich), Prof. Dr. Gesche Joost (Universität der Künste Berlin), Prof. Dr. Michael Meyer (FILK Freiberg Institute gGmbH, Freiberg; Gast), Frau Prof. Dr. Stefanie Molthagen-Schnöring (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin; Gast), Prof. Dr. Heike Rauer (Institut für Planetenforschung, Berlin), Prof. Dr. Stefan Richter (Universität Rostock; Gast), Prof. Dr. Hans-Dieter Sues (Smithsonian Institution, Washington D.C., USA), Prof. Dr. Facil Tesfaye (University of Hong Kong) und Prof. Dr. Birgitta Wolff (Bergische Universität Wuppertal).

Diese Kommission bescheinigte den Beschäftigten des Museums hohes Engagement, hohe Motivation und hohe Produktivität. Trotz des schweren Hackerangriffs und der Serverkrise im Jahr 2023 und der besonderen

Herausforderungen des Zukunftsplans seien die wissenschaftliche Produktivität und Sichtbarkeit des Museums weiterhin hervorragend, einschließlich der Veröffentlichungen in führenden Fachzeitschriften, der zunehmend erfolgreichen Einwerbung externer Mittel und der Rekrutierung talentierter Gruppenleiter. Ein klarer Beweis für den Erfolg sei auch die hohe und weiterhin steigende Besuchendenzahl, die durch spektakuläre Ausstellungen und Veranstaltungen in Verbindung mit einer sehr hohen Medienpräsenz erzielt werde. Die Kommission betonte aber auch, dass das Museum eine stabile finanzielle Basis und Planungssicherheit für die Zukunft benötige. Leider seien dem Museum zusätzlich zu den Investitionsmitteln des Zukunftsplans keine weiteren Mittel im Grundhaushalt in Form von sogenannten Sondertatbeständen bewilligt worden. Diese Entwicklung zwingt das Museum nun dazu, seine Aktivitäten zu konsolidieren und zu fokussieren, anstatt sie weiter ausbauen zu können, wie dies eigentlich laut seiner Pläne vorgesehen sei.

Dem Museum wurden zudem Empfehlungen gegeben, darunter die Entwicklung eines Fahrplans für die Strategie zur Sammlungsdigitalisierung, die Weiterentwicklung der ganzheitlichen Forschungsagenda durch die drei Forschungsbereiche und die Empfehlung, führende Wissenschaftler:innen für Professuren in den Forschungsbereichen „Zukunft der Sammlung“ und „Gesellschaft und Natur“ zu gewinnen. Das Museum arbeitet daran, diese Empfehlungen umzusetzen.

FORSCHUNGSBEREICH 2 - Zukunft der Sammlung
Ein Museum in Bewegung - Sammlungslogistik am MN
 > Wie bewegt man 15.000 an Sammlung - eine Menge von ca. 277 Objekt?

Sammlungslogistik im MN

Ein gutes Beispiel für erfolgreiche Synergien zwischen Projekten der Ausstellungs- und Sammlungsteilung ist die Ausstellung „Lebendig“, die auch die Grundlage für die Museumsreue vorliege hat.

audit berufundfamilie

Das Museum für Naturkunde Berlin verfolgt seit jeher das Ziel, familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik zu gestalten und nachhaltig zu implementieren. Es ist deshalb seit 25. August 2011 für das audit berufundfamilie zertifiziert. Auch im Jahr 2025 wurde an der weiteren Implementierung der familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik gearbeitet, u.a. durch Verstetigung der bereits eingeführten Angebote und Entwicklung neuer, passfähige Unterstützungsinstrumente, um das Museum als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren.

Ein großes Augenmerk lag hierbei auf der regelmäßigen Information der Beschäftigten, zum Beispiel über das Management Board, über bestehende Regelungen zur flexiblen und mobilen Arbeitsgestaltung sowie über themenspezifische Beratungsstellen. Informationen betrafen auch Lebensphasen- und Vereinbarkeitsthemen, darunter Menopause, Pflegeverantwortung, Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Diese Inhalte werden seit 2025 verstärkt kommuniziert und beispielsweise durch die Frauenvertretung in Form von Beratung und Begleitung zugänglich gemacht.

Im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements wurden die bestehenden Angebote wie Rückenurse, Bewegungsformate, die Laufgruppe und Vorsorgeuntersuchungen im Jahr 2025 fortgeführt und weiter beworben. Zusätzlich erfolgte die stabile Umsetzung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, Maßnahmen zur Stärkung der individuellen und organisationalen Resilienz wurden angestoßen. Ein zentraler Schwerpunkt lag im Jahr 2025 zudem auf der Umsetzung der neuen Dienstvereinbarung zur AGG-Beschwerdestelle, wie vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vorgesehen, und der Umsetzung ergänzender Regelungen aus dem Hinweisgeberschutzgesetz.

Im Jahr 2025 wurde des Weiteren weiter an der Weiterentwicklung der Willkommenskultur im Museum für Naturkunde Berlin gearbeitet. Ziel der entsprechenden Arbeitsgruppe „Willkommenskultur“ war und ist es, die Identifikation der Beschäftigten mit dem Museum durch eine positiv wahrgenommene Ankunftserfahrung und frühzeitige Vernetzungsmöglichkeiten zu stärken und so eine dauerhafte Bindung an die Institution zu fördern. Ein wichtiger Meilenstein hierbei war die Einführung eines Programms für Willkommensführungen im November 2025, das einen Blick „hinter die Kulissen“ bietet. Die Führungen werden wechselnd durch den Generaldirektor und Beschäftigte aus den Forschungsbereichen durchgeführt. Sie sollen den neuen Beschäftigten die Möglichkeit geben, einen umfassenden Eindruck von den vielfältigen Themen zu gewinnen, mit denen sich unser Museum beschäftigt, und Kolleg:innen aus anderen Forschungsbereichen und Serviceeinheiten kennenzulernen. Um eine bestmögliche Vernetzung zu ermöglichen, wurden die Führungen auch für die anderen Beschäftigten geöffnet. Die Arbeitsgruppe widmete sich im Jahr 2025 darüber hinaus der Überarbeitung der Willkommensmappe.

Das Museum in Zahlen

Personal

Publikationen

(peer-reviewed)

Institutionelle Förderung im Verhältnis zu den Drittmittelausgaben

(ohne Bau)

Drittmittelzahlen nach Zuwendungsgebern

Das Museum in Zahlen

Besuche

Presseresonanz

Social Media

PROF. JOHANNES VOGEL, Ph.D.
Generaldirektor

Tel +49 30 889140-8544
E-Mail johannes.vogel@mfn.berlin

STEPHAN JUNKER
Geschäftsführer

Tel +49 30 889140-8330
E-Mail stephan.junker@mfn.berlin

Das Museum für Naturkunde Berlin ist ein Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Die Leibniz-Gemeinschaft verbindet 96 selbständige Forschungseinrichtungen. Ihre Ausrichtung reicht von den Natur-, Ingenieur- und Umweltwissenschaften über die Wirtschafts-, Raum- und Sozialwissenschaften bis zu den Geisteswissenschaften. Leibniz-Institute widmen sich gesellschaftlich, ökonomisch und ökologisch relevanten Fragen. Sie betreiben erkenntnis- und anwendungsorientierte Forschung, auch in den übergreifenden Leibniz-Forschungsverbänden, sind oder unterhalten wissenschaftliche Infrastrukturen und bieten forschungsbasierte Dienstleistungen an. Die Leibniz-Gemeinschaft setzt Schwerpunkte im Wissenstransfer, vor allem mit den Leibniz-Forschungsmuseen. Sie berät und informiert Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Leibniz-Einrichtungen pflegen enge Kooperationen mit den Hochschulen in Form der Leibniz-WissenschaftsCampi, mit der Industrie und anderen Partnern im In- und Ausland. Die Leibniz-Institute unterliegen einem transparenten und unabhängigen Begutachtungsverfahren. Aufgrund ihrer gesamtstaatlichen Bedeutung fördern Bund und Länder die Institute der Leibniz-Gemeinschaft gemeinsam. Die Leibniz-Institute beschäftigen rund 21.400 Personen, darunter 12.170 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das Finanzvolumen liegt bei 2,3 Milliarden Euro.

Weitere Informationen unter
www.leibniz-gemeinschaft.de

IMPRESSUM

Museum für Naturkunde Berlin
Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung
Invalidenstraße 43, 10115 Berlin
www.museumfuernaturkunde.berlin

HERAUSGEBER

Stephan Junker, Prof. Johannes Vogel, Ph.D.

REDAKTION

Dr. Andreas Kunkel, Dr. Gesine Steiner

CREATIVE DIRECTION

Sonja Kreft

SATZ

Elke Siebert

FOTOGRAFIE

Brüning, Vera (Cover, S.: 18), Büro agn Architekten + Ingenieure (S.: 4), Castagnola, Pablo (S.: 11, 20 ol), Fair, Henry (S.: 34), Griesbaum, Frederic (S.: 14), Jerusel, Marc (S.: 21 ml), Nyakatura, John (S.: 20 um), Picturae (S.: 10), Radke, Carola (S.: 19), Rosenthal, Thomas (S.: 12, 16, 17, 20 om, ul, ur), Schurian, Bernhard (S.: 20 or, 28), Sommerwerk, Nike (S.: 15), Tatarenkov, Kirill (S.: 8, 9), Voß, Manja (S.: 21 mr), Wallstein Verlag (S.: 21 ul), Wolff, Eran (S.: 6, 21 ol, 22, 23, 24, 25)

DRUCK

vierC print+mediafabrik GmbH & Co. KG

ISSN: 2567-6377

DOI: <https://doi.org/10.7479/yp3b-wh82>

Leibniz
Leibniz
Gemeinschaft